

УДК 633.511.631. 55. 582.

Выведение безгоссипольного, тонковолокнистого сорта хлопчатника – бухара-9/1 для получения экологически чистого продукта

Батталов Аухат Миннегалиевич, заведующий
отделом селекции и семеноводства хлопчатника
Рахматов Бахтиёр Ниматович, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
Икрамова Махбуба Латиповна, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и выращивания агротехнологии хлопка, Бухарской научно-опытной станции (г. Бухара, Республики Узбекистан).

Аннотация. В статье приводятся данные о выведении тонковолокнистого безгоссипольного сорта хлопчатника, дающего ценные, качественные и высокопродуктивные волокна и органически чистую белковую муку и пищевые растительные масла, которая не имеет во всех (вегетативных и генеративных) органах ядовитый алкалоид – госсиполь.

Ключевые слова: тонковолокнистый, безгоссипольный хлопчатник, экологическая чистая белковая мука, пищевое масло, качественное волокно.

Известно, что во всех хлопкосеющих странах мира у промышленных, технических сортов хлопчатника в вегетативных и генеративных органах содержится ядовитый алкалоид – госсиполь, который при вскармливании скота причиняет огромный вред животным, более того, этот алкалоид не даёт возможность получить белковую муку – экологически чистый продукт.

В связи с содержанием госсипола в ядре хлопковых семян требуются большие производственные затраты для получения качественного, растительного пищевого масла. Исходя из этого, перед селекционерами ставилась задача, каким путем обеспечить свой народ экологически чистым и ценным продуктом? Только на основе наиболее полного и рационального использования достижений в науке и путем селекции.

В 60-ых годах прошлого 100-летия имелись сообщения о том, что в США начали выращивать безгоссипольный сорт хлопчатника под названием «Хопи моенкопи». Однако, в последующие годы о расширении площадей или о состоянии положения дел с подобными сортами информация не распространялась.

Ученые бывшего Советского Союза, Китая, Израиля тоже работали над выведением средневолокнистого безгоссипольного сорта хлопчатника, но в связи с неустойчивостью к болезням, вредителям и малоурожайностью этот сорт не распространялся, не издавался в печати [3,с.145; 4, с.198-201].

Для решения этих проблем в течение многих и долгих лет в научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка Бухарской научно-опытной станции проводились селекционные опыты и изучались корреляционные связи наследственных признаков, выявлены определенные закономерности и уже начали получать по признаку хозяйственно-ценные, селекционные материалы с обнадеживающими положительными, технологическими качественными, эколого-экономическими показателями.

История выведения исходных форм тонковолокнистого, безгоссипольного сорта хлопчатника была начата в 1977 г., по методу [1, с.416; 2, с.147] гибридизации (материнская форма Бухара-6 х отцовская форма безгоссипольный коллекционный номер) и целевой направленности многократного отбора полученных элитных растений (в 1998 г. были получены элитные растения Л-20), которые не имели во всех органах ядовитый алкалоид-госсиполь, цвет волокна серебристо-сверкающий белый, дающий высококачественный урожай и устойчивый к неблагоприятным условиям среды. С 1998 г до 2015 г полученные элитные растения усовершенствовались. В первоначальные годы исследований выведенные элитные растения (Л-20) хлопка волокна имели 3 – тип.

Из линии Л-20 путем многократного отбора отбирались самые лучшие образцы и семьи, которые давали второй тип волокна. В настоящее время данный сорт является очень перспективным, и высококорентабельным.

Выведенные нами безгоссипольные семьи отличаются от ныне районированных, промышленных госсипольных сортов тем, что отсутствуют госсипольные железы во всех органах, включая ядро и семена.

На основании многолетних исследований, в результате фенологических наблюдений и селекционно-лабораторных испытаний установлено:

– созданные селекционные линии, в частности безгоссипольная «БУХАРА-9/1», относятся к виду **Gossypium barbadense**, имеет высоту стебля в пределах 90–120 см, куст имеет цилиндрической формы, количество моноподиальных ветвей составляет 0–3шт.

– кусты с 1-1,5 типами плодовых ветвей, высота закладки 1-го симподия в 5–6 узлах;

– величина листьев средняя, ярко – зеленая, по главному стеблю пяти, и по симподиям – пяти и трехлопастные;

- степень расщепленности листовой пластинки средние;

- опушение стебля и листьев слабое или средние;

- стебель устойчив к полеганию, осенью появляется малиновый загар;

- величина цветков обычная, окраска лепестков лимонного цвета;

- прицветники – охренные, зубцы – 13 – 15 шт., средней величины;

- коробочки крупные, длинновато-яйцевидные, со слабым носиком, ямчатость – мелкая, поверхностная, створки бледно-зеленые в основном 5 дольчатые;

- степень раскрытия створок сильная, не осыпается, созревающие створки приобретают зеленовато-светло-коричневую окраску;

- сцепляемость волокна в дольках выше, чем сцепляемость к створкам;

- семена большой величины, наличие подушки очень малое, окраска подушки грязно – беловато – серого цвета;

- масличность семян – от 21 до 26%;

- цвет волокна легко сверкающие, серебристо – белого цвета;

- вес хлопка – сырца одной коробочки 7 – 9 г;

- вес 1000 семян 130 – 150 г;

- выход хлопка волокна составляет 36-38 процентов;

- длина волокна 39 – 41 мм;

- удельная разрывная нагрузка – 38 – 41,6 г/с текс;

- метрический номер – 7600 – 7800;

- разрывная нагрузка – 4,6 – 4,7 г/с;

- показатели микронейера – 3,1 – 3,4.

Результаты многолетних полевых опытов показывают, что выведенный безгоссипольный сорт устойчив к сосущим вредителям и болезням, также отно-

сительно устойчив к фузариозному и вертицеллезному вилту. После тщательного многолетнего отбора имеются отдельные семьи, дающие 2 тип волокна. Вегетационный период (от посева до раскрытия первых коробочек) составляет 110-125 дней, т.е. сорт относится к скоро- и среднеспелому созреванию.

Преимущества данного сорта по сравнению с лучшим районированным сортом Термез-31: раньше созревает на 3-5 дней. Дает II тип волокна, цвет волокна легко сверкающий серебристо – белый, (у сорта Термез-31 грязно-молочного цвета). Вес одной коробочки – 7 – 9 г, тяжелее стандартного сорта на 4-5,0 г. Коробочки пяти створчатые, крупные, более качественные, урожайные и устойчивые к заболеваниям фузариозными вертицеллилезными вилту и не имеет ядовитый алкалоид госсипола во всех органах хлопчатника, дает экологически чистый продукт.

По мере районирования сорта и расширения посевных площадей решаются несколько вопросов:

1) прекращается отравление животных, вскармливаемых хлопчатниковыми кормами;

2) ранее потребляемый животными жмых – шрот впредь используются как «белковая мука», насыщенная незаменимыми аминокислотами, фосфатидами, как в пищевой промышленности, так и в производстве кондитерских изделий, в результате чего резко повышаются питательные и вкусовые качества этих продуктов;

3) себестоимость хлопкового масла уменьшится примерно до 25 процентов, вследствие сокращения ряда сложных дорогостоящих процессов – очищения сырого масла на масложиркомбинатах. Получаемое масло окажется также экологически чистым;

4) появится возможность экспорта «белковой муки» – этот продукт будет, стоит значительно дороже хлопкового масла.

Литература:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва, 1985. – 416с.

2. Методики проведения полевых исследований. УзНИИХ-Ташкент, 2007. – 147с.

3. Н.Г. Симонгулян. Комбинационная способность и наследуемость признаков хлопчатника. Изд-во «Фан» Ташкент, 1977. – 145с.

4. С.Р. Рахмонкулов, Ш. Намозов, Р.А. Юлдошева. Госсиполсиз ғўза навларини яратиш-долзарб муаммо // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари. 2-часть. Материалы международной научно-практической конференции. Ташкент, 2007. – стр. 198-201.